

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№9

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
sentyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

*Elektron nashr,
348 sahifa, sentyabr, 2025-yil.*

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'aforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Olmazor tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari va boshqaruv tizimini tahlil qilish	12
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Transport va logistika sohalarida sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	19
Usmonov Abbos Valijon o'g'li	
Using matrix analysis methods in marketing strategy in manufacturing enterprises	23
Sheraliev Axror Sodiqovich	
Yer osti konlari suvlari haydash tizimida ejektorli nasoslarni qo'llash imkoniyatlarini tadqiq qilish	30
Xatamova Dilshoda Narmuratovna, Yuldasheva Mohinur Abduxakim qizi	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari kreditlash amaliyotining me'yoriy jihatlari va huquqiy asoslari	37
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Eksport salohiyatini boshqarishda ishlab chiqarish faoliyatini baholash metodologiyasi	42
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining raqamli iqtisodiyotga o'tishida xodimlarning mehnat munosabatlari	46
Kurbonova Raxima Jamshedovna	
Transport tizimining Markaziy Osiyo mamlakalarining milliy iqtisodiy o'sishga ta'sirini hozirgi holati	49
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini boshqarishda risklarni samarali kamaytirish usullari va innovatsion yondashuvlar	54
Marufhanov Davron Xasanovich	
Интеграция ESG-факторов в страховой сектор: возможности, барьеры и развитие рынка	58
Юсуфов Асфандиёр Элдор угли	
Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini samarali moliyalashtirish yo'nalishlari	63
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Oliy ta'lim tashkilotlarida daromadlar va xarajatlarni shakllantirish konsepsiyasi	67
Kurbanov Jaloladdin Yuldashbayevich	
“Intellectual mulk”, “Intellectual kapital”, “Nomoddiy aktiv” tushunchalari o'rtasidagi munosabat hamda ulardagi o'zaro bog'liqlik	73
N.D.Maxmudova	
Temir yo'l vokzallarida qo'shimcha xizmatlar rivojlanishi: iqtisodiy samaradorlik va moliyaviy barqarorlik omili	77
Iskandarov Kudrat Shuxratovich	
Iqtisodiyotning agrar sektori salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	83
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida yashirin iqtisodiyotni fiskal vositalar bilan tartibga solish strategiyasi	87
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirishdagi muammolar	91
Qosimova Lola Sultanovna	
Mashinasozlik sanoati tarmog'ini rivojlantirishda yashil texnologiyalarni tadbiq etish usullari va yo'llari	96
Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi qiyinchiliklar va imkoniyatlar	100
Rajabov Alibek Xushnudbekovich	

Ways to enhance financial transparency in utility service organizations through the digitalization of internal audit mechanisms.....	106
Primova Shakhnoza Komiljonovna	
Temir oksidli pigmentlarning ishlab chiqarish manbalari va jahon bozorida rivojlanish tendensiyalari	110
Askarova Nilufar Musurmanovna, Axmedova Nigora Erkin qizi	
Potential GDP Estimation and Output Gaps in Emerging Economies: A Comparative Review	120
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Tijorat banklari likvidligiga indikativ foizlarning ta'sirini baholash.....	124
Tursunpo'latov Sohbnazar Kasimjon o'g'li	
Respublikamizda yetishtirilayotgan jun xomashyosining miqdori va texnologik xususiyatlari tahlili.....	131
Ismoyilov I.B., Qayumov J.A., Ismoyilov F.B., Qo'ldoshev E.I.	
Mahalla instituti asosida kambag'allikni qisqartirishda targetlash mexanizmlarining samaradorligi	137
Baratov J.N.	
Tijorat banklarida aktivlar boshqaruvini tashkil etish mexanizmlari	144
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Оптимизация жилищной инфраструктуры с учетом инсоляции и урбанизации как фактор региональной экономики.....	150
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Harbiy ta'lim muassasalarida mashg'ulotlarni tashkil etishda intellektual o'qitish tizimlarining roli.....	154
Maxamadov Rustam Xabibullayevich, Djamatov Mustafa Xatamovich	
Valyuta operatsiyalarini amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha xorij tajribasi.....	160
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarida innovatsiyalarni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	169
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Jismoniy shaxslardan undiriladigan "daromad" solig'ining iqtisodiy tahlili	173
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
Hududlarda inson salohiyatini takomillashtirish yo'llari.....	180
Tojiyeva Muhayyo Valiyevna	
Banklar reytingini prognoz qilishning ekonometrik tahlili	188
Karabaev Nodir Abduhamidovich	
Raqamli iqtisodiyot rivojida yangi bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari	201
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
O'zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlik va o'rta muddatli soliq-budjet siyosatining ahamiyati.....	207
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
Tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash muammolari va ularni raqamli texnologiyalar orqali bartaraf etish yo'llari.....	211
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning iqtisodiy-ijtimoiy oqibatlarini tahlili.....	216
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
O'zbekiston turizm sohasida innovatsion faollikni oshirishning shakllari	222
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Turizm va mehmonxona industriyasida xizmatlar sifatini oshirishda yashil texnologiyalarni joriy etish jarayonida innovatsiyalar va tadbirkorlik amaliyotining o'rganilishi	227
Kamolova Mohinur Iskandarovna	
Davlat ulushi 50 foiz va undan yuqori bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlarida dividend siyosati.....	239
Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li	

Big data и искусственный интеллект как драйверы цифровой экономики	242
Бозорова Ирина Жуманазаровна	
Mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarish ko'rsatkichlari tahlili va rivojlantirish istiqbollari (Namangan viloyati misolida)	247
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Temir yo'l transportida yo'llarni ta'mirlash korxonalarini faoliyati samaradorligini oshirish	254
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
Актуальные вопросы финансирования инвестиционных проектов	259
Шомуродов Равшан Турсункулович. Рашидова Дилфуза Ганиевна	
Milliy darajada iqtisodiy xavfsizlikning ekologik omillari.....	266
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Zamonaviy texnologiyalar va raqamli yondashuvlarning individuallashtirilgan xizmatlarda tutgan o'rni.....	276
Raxmatov Aziz Tolipovich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish.....	280
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
Mahalliy moda brendlarini iste'molchilar kiyinish imijiga ta'sirini ekonometrik baholash	286
Tuxtayeva Oydiyoy Normamatovna	
Moliyaviy innovatsiyalarni banklarga joriy etishning afzalliklari	290
Makhmudova Mukhlisa Kodirjon kizi	
Kichik biznesni innovatsion rivojlantirish strategiyasi	295
Muxitdinov Shuxrat Ziyavitdinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida parrandachilikni rivojlantirishni modellashtirish usullari	299
Bobomuratov Imomkul Islamovich	
Mehnat resurslaridan foydalanishning xususiyatlari va tashkil etish mezonlari	306
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Зелёное бюджетирование как инструмент повышения эффективности управления государственными финансами	311
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
Soliq ma'murchiligi va raqobat muhitiga oid ilmiy nazariy qarashlar	318
Donaboyev Jahongir Husan o'g'li	
Особенности создание полимерных композиционных материалов на основе вторичного сырья.....	324
Маджидов Абдинаби Аманович	
O'zbekistonning BMT "Elektron hukumatni rivojlantirish indeksi"dagi o'rnini yaxshilash choralari	330
Umarova Durdona Abdumannabovna	
Ekologik auditing axborot bilan ta'minlanishi.....	335
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o'g'li	
Анализ механизмов управления и контроля финансовыми ресурсами на предприятиях с государственной долей, на примере АО "Узметкомбинат"	340
Ахмедов Дилшод Турсункулович	

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЕЙ, НА ПРИМЕРЕ АО «УЗМЕТКОМБИНАТ»

Ахмедов Дилшод Турсункулович

Соискатель Ташкентский государственный
экономический университет

Аннотация: В статье рассмотрены особенности управления и контроля финансовыми ресурсами на примере АО «Узметкомбинат» - одного из ведущих предприятий с государственной долей участия в Узбекистане. Представлен анализ ключевых финансово-экономических показателей за 2020–2024 годы, выявлены тенденции изменения выручки, прибыли, структуры капитала и рентабельности. Особое внимание уделено оценке влияющих факторов и существующих проблем в управлении финансовыми потоками. На основе результатов исследования разработаны практические предложения по совершенствованию механизмов управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности и устойчивости предприятия.

Ключевые слова: управление финансами, контроль, структура капитала, рентабельность, государственные предприятия, устойчивость, инвестиции, АО «Узметкомбинат».

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning yirik davlat ulushiga ega korxonalaridan biri — "O'zmetkombinat" AJ misolida moliyaviy resurslarni boshqarish va nazorat qilish xususiyatlari tahlil qilingan. 2020–2024-yillarga oid asosiy moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rganilib, daromad, foyda, kapital tuzilmasi va rentabellikdagi o'zgarish tendensiyalari aniqlangan. Moliyaviy boshqaruvdagi mavjud muammolar va ularga ta'sir etuvchi omillar baholangan. Tadqiqot natijalari asosida korxonaning samaradorligi va barqarorligini oshirishga qaratilgan moliyaviy boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy boshqaruv, nazorat, kapital tuzilmasi, rentabellik, davlat korxonalari, barqarorlik, investitsiyalar, "O'zmetkombinat" AJ.

Abstract: The article examines the features of financial resource management and control using the example of Uzmetkombinat JSC, one of the leading state-owned enterprises in Uzbekistan. It presents an analysis of key financial and economic indicators for 2020–2024, identifies trends in revenue, profit, capital structure, and profitability. Particular attention is paid to the assessment of influencing factors and existing problems in financial management. Based on the research results, practical recommendations are developed to improve financial management mechanisms aimed at increasing efficiency and ensuring enterprise sustainability.

Keywords: financial management, control, capital structure, profitability, state-owned enterprises, sustainability, investment, Uzmetkombinat JSC.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях трансформации экономических отношений и постепенного перехода Республики Узбекистан к модели рыночной экономики особую значимость приобретает эффективное управление и контроль финансовыми ресурсами на предприятиях с государственной долей. Эти предприятия продолжают играть ключевую роль в обеспечении макроэкономической стабильности, занятости населения, развитии промышленного производства и формировании бюджета страны.

Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения эффективности функционирования предприятий с участием государства в условиях ограниченности ресурсов, усиливающейся конкуренции и новых требований к прозрачности и подотчетности финансово-хозяйственной деятельности. На фоне активизации институциональных реформ, в том числе в сфере корпоративного управления и антикризисного менеджмента, управление финансовыми потоками становится центральным звеном повышения конкурентоспособности предприятий.

АО «Узметкомбинат» - одно из стратегически значимых промышленных предприятий страны, демонстрирующее уникальную модель сочетания государственного участия и рыночных принципов управления. Анализ механизмов управления и контроля финансовыми ресурсами в деятельности данного предприятия позволяет выявить не только внутренние особенности и системные проблемы, но и сформулировать предложения, применимые к другим предприятиям аналогичного профиля.

Целью настоящего исследования является анализ действующих механизмов управления и контроля финансовыми ресурсами на предприятиях с государственной долей на примере АО «Узметкомбинат», выявление факторов, влияющих на их эффективность, и формулировка предложений по их совершенствованию.

Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к анализу механизмов управления и контроля финансовыми ресурсами на предприятиях с государственной долей, который учитывает, как национальные особенности институциональной среды, так и элементы международной практики. В работе уточнено понятие и структура механизмов финансового управления применительно к предприятиям с участием государства в условиях переходной экономики, на основе детального анализа кейса АО «Узметкомбинат». Обоснована специфика внутренней системы контроля, включая корпоративные процедуры, бюджетный контроль, систему внутреннего аудита и финансовой отчетности. В отличие от большинства зарубежных исследований, где акцент делается на автоматизацию и цифровую прозрачность, выявлены структурные и организационные барьеры, сдерживающие внедрение современных форм контроля в Узбекистане. Разработан прикладной подход к оценке эффективности финансового управления, сочетающий количественные показатели с качественными характеристиками механизмов контроля. Сформулированы практические рекомендации, направленные на повышение прозрачности, эффективности и устойчивости управления финансовыми ресурсами, с возможностью их адаптации к другим предприятиям с государственной долей в промышленности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы эффективного управления и контроля финансовыми ресурсами являются предметом активного научного интереса как в зарубежной, так и в отечественной экономической литературе. В современных условиях внимание исследователей сосредоточено на необходимости интеграции стратегического и операционного финансового менеджмента, усилении внутреннего контроля и повышении прозрачности финансовых процессов.

Классические подходы к управлению финансовыми ресурсами изложены в трудах зарубежных авторов, таких как Р. Брейли и С. Майерс, предложивших принципы корпоративных финансов с акцентом на управление капиталом и рисками [6]. В отечественной научной мысли вопросы финансового контроля раскрыты в работах В.В. Ковалева [8], уделившего внимание системе показателей, используемых для оценки финансового состояния и эффективности использования ресурсов.

Особое место в литературе занимает проблематика управления на предприятиях с государственной долей. Исследователи подчеркивают важность специфического институционального контекста: особенностей корпоративного управления, механизмов подотчетности, а также конфликтов между государственными и частными интересами. Так, Н.В. Еремина и А.В. Бабич в своих исследованиях указывают на необходимость сбалансированной модели управления, сочетающей контроль со стороны государства и автономию менеджмента [7].

В контексте экономики Узбекистана управление финансовыми потоками на предприятиях с государственной долей рассматривалось в ряде прикладных исследований, в том числе с учетом задач реструктуризации и повышения инвестиционной привлекательности. В работах Х.Х. Юнусова и А.А. Абдуллаева акцентируется внимание на проблемах неэффективного использования капитала, недостаточности инструментов внутреннего контроля и фрагментарности системы бюджетирования [4; 11].

Несмотря на значительный объем исследований, вопросы интеграции современных цифровых инструментов контроля, системной оценки факторов, влияющих на управление финансами, а также прикладного анализа на уровне конкретных предприятий (в том числе в металлургическом секторе), остаются недостаточно изученными. Это обуславливает необходимость комплексного анализа действующих механизмов управления и контроля финансовыми ресурсами на примере АО «Узметкомбинат» как одного из крупнейших промышленных предприятий с государственной долей в Республике Узбекистан.

Формирование и реализация механизмов управления и контроля финансовыми ресурсами на предприятиях с государственной долей в Узбекистане осуществляется на основе соответствующей нормативно-правовой базы. Ключевыми актами, определяющими принципы финансового регулирования,

являются законы Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также «О государственном участии в управлении предприятиями».

Закон Республики Узбекистан «О государственном финансовом контроле» [1] устанавливает правовые основы, цели, задачи и формы осуществления контроля со стороны государственных органов, включая контрольно-счетную палату, Министерство финансов и Счетную палату. Особое внимание в нем уделяется вопросам прозрачности, предупреждения финансовых правонарушений и рационального использования бюджетных средств.

Постановления Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан также играют важную роль в регулировании корпоративного управления и совершенствовании финансовой отчетности. Так, Постановление Президента №ПП-4611 от 24.02.2020 г. «О дополнительных мерах по переходу к международным стандартам финансовой отчетности» [2] предопределяет необходимость гармонизации финансового управления с международной практикой, в том числе для предприятий с государственной долей.

Важным документом также является Стратегия управления государственными активами на 2021–2025 годы, утвержденная Указом Президента [3], в которой определены задачи по повышению эффективности использования активов, обеспечению прозрачности и внедрению современных цифровых инструментов в сферу финансового контроля.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют системный, институциональный и процессный подходы к анализу управления и контроля финансовыми ресурсами на предприятиях с государственной долей. Использование системного подхода позволило рассматривать финансовые потоки как часть целостного механизма управления предприятием, взаимодействующего с внешней макроэкономической и нормативной средой [5]. Институциональный подход обеспечил выявление специфики влияния государства как собственника и регулятора на функционирование финансовых механизмов [9], а процессный подход – исследование этапов, регламентов и внутренней логики управления финансовыми потоками в разрезе конкретного предприятия [10].

Объектом исследования являются промышленные предприятия с участием государства в Республике Узбекистан. Предметом исследования выступают механизмы управления и контроля финансовыми ресурсами на таких предприятиях, а также факторы, влияющие на их эффективность.

Эмпирическая база исследования сформирована на основе анализа официальной отчетности АО «Узметкомбинат» за 2020–2024 годы, включая бухгалтерские балансы, отчеты о финансовых результатах, внутренние регламенты, корпоративные стратегии, а также заключения внешних и внутренних аудиторов. Дополнительно использованы материалы Министерства финансов Республики Узбекистан, Государственного комитета по статистике, а также правовые акты, регулирующие финансовый контроль [1, 2, 3].

Для обработки данных применялись методы горизонтального и вертикального анализа, коэффициентный метод, SWOT-анализ, а также качественная экспертная оценка. При формулировании рекомендаций использовались метод аналогий и компаративный анализ для сопоставления механизмов, действующих в АО «Узметкомбинат», с практиками международных корпораций и требований международных стандартов финансовой отчетности [6].

Комплексное применение указанных методов позволило не только выявить действующие финансовые механизмы, но и оценить их результативность, слабые стороны, а также наметить практические направления повышения эффективности управления и контроля.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

АО «Узметкомбинат» является одним из крупнейших металлургических предприятий Республики Узбекистан и входит в перечень стратегически важных акционерных обществ с государственной долей участия. В рамках проводимой в стране реформы государственного сектора, вопросы эффективного управления и контроля финансовыми ресурсами на подобных предприятиях приобретают особую значимость [1].

Финансовое управление на предприятии построено в соответствии с нормами Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах» и внутренним уставом, а также руководящими документами Министерства финансов. Структура управления включает Совет акционеров, Наблюдательный совет, Правление и подразделения, ответственные за стратегическое и оперативное управление финансами. На уровне операционной деятельности ключевую роль выполняют финансовое управление, бухгалтерия, отдел внутреннего аудита и планово-экономический отдел.

Механизмы управления и контроля реализуются в виде следующих инструментов:

Бюджетное планирование с последующим контролем исполнения — основа среднесрочного управления финансовыми потоками. Плановые документы разрабатываются с учетом производственной программы и корректируются ежеквартально.

Внутренний финансовый контроль, осуществляемый отделом внутреннего аудита, охватывает проверку соблюдения процедур закупок, расходов, движения денежных средств, а также анализа отклонений от плановых показателей.

Финансовая отчетность формируется в соответствии с национальными стандартами, при этом с 2022 года предприятие начало поэтапный переход к международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), согласно Постановлению Президента №ПП-4611 от 24.02.2020 г. [2].

Внешний контроль реализуется посредством ежегодного обязательного аудита и проверок со стороны государственных органов, включая Счетную палату, Антикоррупционное агентство и налоговые органы.

В ходе анализа было установлено, что система управления финансовыми ресурсами на предприятии носит многоуровневый характер и включает как формальные регламенты, так и элементы стратегического контроля. В частности, используется система ключевых финансовых индикаторов: коэффициенты рентабельности, оборачиваемости активов, соотношения собственного и заемного капитала. Для объективной оценки результативности применяемых механизмов управления финансовыми ресурсами на предприятии рассмотрим динамику основных финансовых показателей за 2020–2024 годы (табл. 1).

Таблица 1. Анализ динамики основных финансовых показателей АО «Узметкомбинат» за 2020–2024 гг. [12]

№ п/п	Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Изменения (2024-2020) (+;-)
1	Чистая выручка, млрд.сум	5 299,3	8 352,8	8 968,6	9 590,6	6 343,9	+1044,6
2	Себестоимость, млрд.сум	4337,1	5 629,7	6 369,7	8 000,9	5 166,2	+829,1
3	Чистая прибыль, млрд.сум	220,3	1 471,5	1 240,7	558,7	289,0	+68,7
4	Активы, млрд.сум	4 129,5	6 202,3	9 386,9	11 657,0	13 037,2	+8907,7
5	Собственный капитал, млрд.сум	1 745,5	2 456,3	3 729,9	5 127,8	6 091,0	+4345,5
6	Заемный капитал, млрд.сум	2 384,1	3 896,0	5 657,1	6 529,2	6 946,2	+4562,1
7	Долгосрочные обязательства, млрд.сум	1 079,9	1 345,7	1 875,0	2 955,7	3 341,4	+2261,5
8	Освоенные инвестиции, млрд.сум	754,7	669,6	2 226,6	3 060,4	1 913,1	+1158,4
9	Рентабельность продаж, ROS, %	4,2	17,6	13,8	5,8	4,6	+0,4
10	Рентабельность активов, ROA, %	7,1	28,4	15,7	5,5	2,5	-4,6
11	Рентабельность собственного капитала, ROE, %	16,7	71,7	39,4	12,4	5,4	-11,3

Данные таблицы 1 свидетельствуют о значительном росте активов, собственного и заемного капитала АО «Узметкомбинат» за анализируемый период, что отражает масштабные инвестиции и активное развитие производственной базы. При этом наблюдается выраженное снижение чистой прибыли и ключевых показателей рентабельности, особенно после пикового значения в 2021 году. Так, рентабельность собственного капитала сократилась с 71,7 % в 2021 году до 5,4 % в 2024 году, что может указывать на снижение эффективности управления финансовыми ресурсами и усиление издержек.

Несмотря на положительную динамику по объему освоенных инвестиций (+1 158,4 млрд сум), их возврат в виде прибыли остается низким, что требует совершенствования как инвестиционной, так и управленческой политики предприятия.

В этой связи целесообразно более детально рассмотреть внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на систему управления финансовыми ресурсами в АО «Узметкомбинат», а также выделить структурные проблемы, препятствующие повышению эффективности и устойчивости деятельности предприятия.

Таким образом, анализ динамики основных финансовых показателей АО «Узметкомбинат» за 2020-2024 гг. показал, что несмотря на рост выручки и активов, наблюдается снижение прибыльности и рентабельности, что в свою очередь поднимает вопрос об эффективности использования как собственного, так и заемного капитала. В связи с этим представляется важным детально рассмотреть структуру капитала предприятия и ее трансформацию в рассматриваемый период.

Формирование эффективной структуры капитала - один из ключевых аспектов устойчивого финансового развития предприятия. От того, насколько оптимально соотношены собственные и заемные источники финансирования, напрямую зависит финансовая устойчивость, уровень риска и инвестиционная привлекательность предприятия.

Анализ данных таблицы 1 показывает, что за 5-летний период собственный капитал увеличился в 3,5 раза - с 1 745,5 до 6 091,0 млрд сум, в то время как заемный капитал возрос почти в 3 раза - с 2 384,1 до 6 946,2 млрд сум. Несмотря на положительную динамику обоих компонентов, темпы прироста заемных средств были сопоставимы с темпами роста собственного капитала, что сохраняет относительно высокий уровень долговой нагрузки.

Для более наглядной оценки соотношения используемых источников финансирования построим диаграмму структуры капитала.

Анализ динамики структуры капитала АО «Узметкомбинат» за 2020–2024 гг. демонстрирует устойчивый рост всех составляющих - активов, собственного капитала, заемного капитала и долгосрочных обязательств. Наиболее заметный рост зафиксирован по показателю общих активов предприятия, которые увеличились с 4,5 трлн сум в 2020 году до почти 13 трлн сум в 2024 году, что свидетельствует об активной инвестиционной и производственной политике компании.

Собственный капитал предприятия также продемонстрировал положительную динамику, увеличившись примерно в 2,5 раза. Это говорит о стремлении компании к укреплению финансовой независимости и устойчивости. Однако заемный капитал остается доминирующим источником финансирования, несмотря на относительное снижение темпов его прироста, что может указывать на наличие кредитной зависимости (Рис. 1).

Рисунок 1. Динамика соотношения собственного и заемного капитала АО «Узметкомбинат», 2020–2024 гг. [12]

Долгосрочные обязательства также показывают поступательный рост, однако по сравнению с остальными статьями капитала сохраняют умеренный уровень. Это может свидетельствовать о сбалансированном подходе к долговой нагрузке на длительный период.

Таким образом, наблюдается тенденция к улучшению структуры капитала за счет наращивания собственных источников, однако сохраняющаяся высокая доля заемного капитала требует усиления контроля и оптимизации финансовой политики предприятия.

На протяжении анализируемого периода наблюдается постепенное смещение структуры в сторону увеличения доли собственного капитала, что может свидетельствовать о реализации внутренней политики по повышению устойчивости и снижению зависимости от внешних источников. Вместе с тем, в 2024 году заемный капитал по-прежнему превышает собственный (53,2 % против 46,8 %), что требует дальнейшего контроля.

Коэффициент автономии, отражающий долю собственных средств в общей величине капитала, в 2020 году составлял 42,2 %, а в 2024 году - 46,7 %. Рост этого показателя указывает на укрепление финансовой независимости предприятия.

Учитывая выявленные структурные особенности капитала, целесообразно перейти к анализу эффективности использования финансовых ресурсов, уделяя особое внимание инвестиционной активности, структуре затрат и доходности капиталоемких направлений развития предприятия. Такой подход позволит комплексно оценить финансово-экономическое состояние предприятия и выявить резервы для повышения его устойчивости.

Анализ динамики финансово-экономических показателей АО «Узметкомбинат» за 2020–2024 гг. свидетельствует о поступательном развитии предприятия и расширении его производственного потенциала. Объем активов за рассматриваемый период увеличился почти в три раза, отражая рост масштабов деятельности и реализацию инвестиционных проектов. Значительное укрепление собственного капитала - с 2,3 до 6,5 трлн сум — указывает на усиление внутренней устойчивости компании и снижение зависимости от внешних источников. Вместе с тем, сохраняется высокая доля заемного капитала, достигшего 7,2 трлн сум в 2024 году, что требует совершенствования механизмов управления финансовыми обязательствами. Рост долгосрочных обязательств, происходящий более умеренными темпами, предполагает развитие капиталоемких направлений с долгосрочным эффектом. В целом, отмечается положительная трансформация структуры капитала, способствующая укреплению инвестиционной привлекательности предприятия. Вместе с тем, сохраняются внутренние резервы, позволяющие повысить эффективность использования ресурсов и рентабельность деятельности.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведенный анализ структуры капитала и динамики ключевых финансовых показателей АО «Узметкомбинат» за 2020–2024 гг. позволил выделить следующие основные выводы:

1. Рост активов предприятия свидетельствует об устойчивом расширении его экономической базы и активном привлечении финансовых ресурсов.
2. Увеличение собственного капитала указывает на усиление финансовой независимости и возможности реинвестирования прибыли в стратегически важные направления.
3. Высокая доля заемного капитала в структуре пассивов требует более сбалансированного подхода к управлению долговой нагрузкой, особенно в условиях внешнеэкономической нестабильности.
4. Рост долгосрочных обязательств говорит о реализации капиталоемких инвестиционных проектов, однако требует оценки эффективности их окупаемости в средне- и долгосрочной перспективе.

В целях дальнейшего повышения устойчивости и эффективности деятельности предприятия целесообразно рекомендовать следующие направления:

- Усилить контроль за долговой нагрузкой, в том числе за счет оптимизации соотношения между краткосрочными и долгосрочными обязательствами.
- Повысить рентабельность собственного капитала за счет эффективного использования внутренних резервов и внедрения программ повышения производительности.
- Разработать стратегию диверсификации источников финансирования, включая выпуск корпоративных облигаций и привлечение инвестиций через фондовый рынок.
- Внедрить систему мониторинга и оценки инвестиционных проектов по критериям окупаемости, рисков и стратегической значимости.
- Продолжить цифровую трансформацию финансового управления, внедряя современные ИТ-решения для повышения прозрачности и оперативности аналитики.

Предложенные меры позволят укрепить финансовую устойчивость предприятия, повысить его конкурентоспособность и обеспечить устойчивое развитие в условиях современной экономики.

Таким образом, анализ финансово-экономического состояния АО «Узметкомбинат» за 2020–2024 годы позволил выявить ключевые тенденции в развитии предприятия и оценить эффективность использования его ресурсов. Устойчивый рост активов, наращивание собственного капитала и активная инвестиционная деятельность указывают на положительную динамику развития. Однако снижение рентабельности, рост долговой нагрузки и снижение чистой прибыли в последние годы требуют принятия управленческих мер по оптимизации структуры капитала и повышению внутренней эффективности.

Полученные результаты подчеркивают важность комплексного подхода к управлению финансовыми ресурсами на промышленных предприятиях с государственной долей участия. Практическая значимость анализа заключается в выработке рекомендаций по улучшению финансовой устойчивости, эффективному использованию инвестиций и сбалансированию источников финансирования. В современных условиях нестабильности внешней среды особое значение приобретает стратегическое финансовое планирование и цифровизация управленческих процессов, что может стать основой для устойчивого и инновационного развития металлургической отрасли Узбекистана.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О государственном финансовом контроле» от 11.12.2020 г. № ЗРУ-659 // Национальная база данных законодательства, 12.12.2020, №03/20/659/1622.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24.02.2020 г. №ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу к международным стандартам финансовой отчетности» // Национальная база данных законодательства, 25.02.2020, №07/20/4611/0250.
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.08.2021 г. №УП-6262 «О стратегии управления государственными активами на 2021–2025 годы» // Народное слово, 12.08.2021 г.
4. Абдуллаев А.А. Финансовое управление на промышленных предприятиях: вызовы и решения // Экономика и управление. – 2022. – № 7. – С. 28–33.
5. Афанасьев М.П. Системный анализ в экономике: теория и практика. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 288 с.
6. Брэйли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: Вильямс, 2010. – 1024 с.
7. Еремина Н.В., Бабич А.В. Государственное участие в корпоративном управлении: проблемы и перспективы. – М.: ИНИОН РАН, 2020. – 198 с.
8. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. – М.: Проспект, 2022. – 416 с.
9. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с.
10. Процессный подход в управлении организацией / Под ред. В.Ф. Беляева. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 256 с.
11. Юнусов Х.Х. Совершенствование финансового контроля на предприятиях с государственной долей в Республике Узбекистан // Финансы и экономика. – 2023. – № 4. – С. 45–52.
12. <https://uzbeksteel.uz/?lang=ru> – официальный сайт АО «Узметкомбинат».

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100